

Дата публикации: 5 ноября 2023

DOI: 10.52270/26585561_2023_20_22_44

Исторические науки

ПАЛЕСТИНСКИЙ СТУДЕНТ ЗА ГРАНИЦЕЙ: ОПЫТ АДАПТАЦИИ

Пеньков Владимир Фёдорович¹

¹Доктор политических наук, профессор кафедры теории и истории государства и права, Тамбовский государственный технический университет, ул. Советская 106/5, Тамбов, Россия, E-mail: pvf68@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается вопрос о том, как палестинские студенты, получающие высшее образование за границей, адаптируются к социально-культурной среде в стране пребывания. В качестве примера автор анализирует опыт студентов, которые обучаются в университетах Тамбовской области (Россия). Исследование, проведенное группой тамбовских ученых, показывает, что палестинские студенты быстрее всего осваивают алгоритм образовательного процесса. Их культурная адаптация к российским реалиям проходит сложнее. Она предполагает преодоление различного рода социальных, нравственных, религиозных и языковых барьеров. В целом же, российская социокультурная среда воспринимается палестинскими студентами в основном как «дружественная», которая позволяет сохранить им свою этническую самоидентичность.

Ключевые слова: образование, миграция, Палестина, Россия, культура, история, адаптация.

I. ВВЕДЕНИЕ

Палестинское высшее образование, как социальный феномен, является интересным предметом для исследования как социокультурных, так и политических аспектов истории ближневосточного региона. Прежде всего, следует иметь в виду, что национальные университеты на палестинских землях относительно молоды: они начинают свою историю лишь в 1970-е гг. Однако к началу XXI века они представляют собой уже значительную и разноформатную сеть учебных заведений, отвечающих в целом большинству современных требований. Сегодня на относительно небольшой по территории Палестинской автономии, по данным Министерства высшего образования и научных исследований, действует 19 классических университетов, 15 университетских колледжей и 17 общественных колледжей («Community colleges»). В них обучается более 200 тыс. студентов, что составляет примерно 25% палестинской молодежи от 18 до 24 лет [14]. Получение высшего образования всегда считалось чрезвычайно востребованной целью палестинской молодежи. Согласно проведенным исследованиям, в наши дни примерно 60% молодых граждан Палестинской автономии в возрасте от 10 до 24 лет рассматривают образование своим главным приоритетом.

Однако инфраструктура автономии пока еще не в состоянии обеспечить получение профессионального образования для всех желающих [10, С. 54-55]. В этой связи палестинская молодежь для получения высшего образования помимо национальных высших учебных заведений традиционно обращается еще и к зарубежным университетам. Это предопределено не только современным состоянием системы образования Палестины, но и рядом исторических и политических обстоятельств. Можно предположить, что трагические события октября 2023 года, обострение давнего конфликта между Палестиной и Израилем, окажут заметное воздействие на развитие гуманитарных аспектов жизни палестинцев.

Долгое время палестинские земли фактически находились под колониальным контролем сначала Османской империи, а затем Великобритании. Каких-либо национальных высших учебных заведений, где могла бы обучаться арабская молодежь, в Палестине не было. Единственной возможностью для них оставались зарубежные университеты. Так, в первой половине XX века палестинцы чаще всего выезжали для обучения в действующие тогда на Ближнем Востоке университеты в Каире, Бейруте или Дамаске. Правда, их число было очень небольшим. По оценке специалистов, в конце 1920-х гг. за рубежом обучался всего лишь 91 палестинский студент, а к 1948 г. их количество достигло 1133 человек [9, С. 70-71]. После принятия решения Генеральной Ассамблеей ООН о разделе территории Палестины на арабское и еврейское государства (1947 г.) ситуация с высшим образованием еще более усложнилась. Причиной тому стал тот факт, что попытки реализации плана ООН привели к началу военного палестино-израильского конфликта. Все это сопровождалось вынужденным переселением значительной части арабского населения. Появление в 1940-е – 1960-е гг. большого числа беженцев стало важнейшим политико-демографическим фактором, еще более усилившим образовательную миграцию и отток палестинской молодежи в арабские страны (Египет, Иордания, Сирия, Ливан и др.), где они могли получать в т.ч. и высшее образование за счет различных зарубежных или международных фондов. С начала 1950-х гг. первых палестинских студентов стали обучать в странах Восточной Европы, т.ч. и в ВУЗах СССР. В настоящее время по оценкам специалистов в зарубежных университетах обучается более 16 тыс. палестинских студентов, из которых 71% получают образование в арабских странах, 28% – в государствах Европы и 1% – в Северной Америке [13, С. 91, 95]. Важно заметить, что мотивация палестинской молодежи, выезжающей в другие страны для получения высшего образования, различна по своим основаниям. С одной стороны, как считает австралийский ученый Э. Уелш, исторически существует довольно укоренившаяся исламская традиция «искать знания по всему миру» [17, р. 71]. С другой стороны, для палестинцев данная традиция подкрепляется еще и целым рядом объективных условий, которые подталкивают их к образовательной миграции и участию в длительных образовательных программах за границей. На эти условия обращают внимание, например, авторитетные израильские ученые К. Арар и К. Хай-Эхия. Они говорят о том, что, во-первых, приоритетным направлением для палестинцев всегда оставалось получение медицинского образования. К сожалению, доступ в израильские или национальные университеты по данному профилю по тем или иным причинам был крайне затруднителен для подавляющего числа молодежи Палестины. Во-вторых, получение диплома зарубежного университета позволяет, как считается, претендовать на более престижную работу в стране. В-третьих, высшее образование за границей для большинства палестинской молодежи, выходцев из малообеспеченных семей, зачастую позволяло им рассчитывать на финансовую помощь либо со стороны правительства автономии, либо со стороны международных фондов или тех или иных иностранных государств [9, р. 67-68].

II. ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Университеты современной России в наши дни остаются теми образовательными центрами, куда по-прежнему стремится палестинская молодежь. Это связано в т.ч. и с тем, что в рамках двустороннего гуманитарного сотрудничества сохраняется существенная государственная поддержка различных программ для обучения палестинской молодежи в России.

Так, на переговорах Президента РФ В.В. Путина с Президентом Палестинской автономии М. Аббасом было подчеркнуто, что образовательные контакты двух стран будут развиваться, а количество палестинских студентов, обучающихся в России по целевой правительственной квоте будет расти.

По данным, которые были приведены в ходе этих переговоров, в настоящий момент в России по разным направлениям обучаются уже 650 палестинских студентов [1].

Российские университеты, со своей стороны, в последние десятилетия проявляют заинтересованность в расширении международного сотрудничества в высшем образовании в т.ч. и с Палестинской автономией. Такой интерес связан с устоявшимися международными тенденциями: формирование современного конкурентноспособного ВУЗа в условиях глобализации уже невозможно без внедрения международных образовательных программ, без активного обмена преподавателями и студентами, без развития совместных научно-образовательных проектов. Ключевые показатели международной активности стали неотъемлемой и очень важной частью всех глобальных университетских рейтингов [7; 12]. При этом высшее образование в наши дни однозначно позиционируется еще и как один из ключевых инструментов «мягкой силы» [15; 11]. Российское высшее образование, несмотря на проявившиеся в последнее время очевидные трудности и ограничения, сохраняет взятый курс на расширение своих международных связей [3; 16].

Целевые установки, которые направлены на повышение привлекательности образовательных программ для иностранных граждан в российских образовательных организациях и научных центрах, нашли свое отражение в стартовавшем в 2017 г. приоритетном проекте «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» [5]. Активными участниками данного проекта являются два крупнейших тамбовских университета. Так, по данным официальных сайтов в Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина из более 13 тысяч студентов, обучающихся в настоящее время, почти 3 тысячи – иностранцы, представляющие почти 60 стран мира. В Тамбовском государственном техническом университете из 8 тысяч студентов более 400 – иностранцы, представляющие более 50 стран мира. В тамбовском образовательном пространстве иностранные студенты представлены несколькими группами: выходцы из стран постсоветского пространства, значительная группа – из стран Азии и Африки, и чуть менее многочисленная группа латиноамериканцев.

В данной работе предпринята попытка анализа условий обучения группы палестинских студентов, осваивающих различные программы в тамбовских ВУЗах. За последние 5 лет их численность была относительно небольшой и оставляла в разные годы от 19 до 23 человек. С ними на протяжении 2018-2021 гг. была проведена серия индивидуальных интервью и групповых собеседований, результаты которых легли в основу эмпирического материала для данной статьи. Всего было обработано 32 анкеты и 9 протоколов групповых обсуждений отдельных проблем, тематика которых связана с различными аспектами социальной адаптации палестинских студентов, обучающихся в Тамбове. Все полученные ответы используются в данной статье только в обобщенной форме. Частично некоторые промежуточные результаты проведенного исследования уже были представлены коллегами по рабочей группе на конференции в Палестине [6]. Прежде всего, обратимся к некому «коллективному портрету» палестинского студента, оказавшегося на обучении в тамбовских ВУЗах. Во-первых, в проводимом анкетировании был затронут вопрос о мотивации выбора Тамбова в качестве места получения высшего образования. Следует отметить, что ни один тамбовский университет не обучает палестинских студентов по целевым межправительственным программам. Большинство из интервьюированных студентов выбор Тамбова в качестве образовательной миграции объясняли «случайностью» или «личными причинами». А вот ответ о выборе России оказался вполне предсказуем: основным критерием здесь называют низкую стоимость обучения в сравнении с Европой и Америкой. Во-вторых, показателем социального статуса палестинских студентов. Большинство из них оказались выходцами из двух палестинских городов – Хеврона и Вифлеема. Все они из полных семей, в которых от 4 до 10 детей. Как правило, их родители являются представителями среднего класса.

В качестве профессий родителей преобладает сфера бизнеса, строительство, медицина. Примечательно, что на вопрос о том, кто в семье имеет высшее образование, более половины опрошенных ответило, что родители высшего образования не имеют, однако братья и в ряде случаев сестры, достигшие соответствующего возраста, подобное образование получили или получают. Все обучающиеся в тамбовских университетах палестинские студенты мужского пола.

Палестинские студенты в Тамбове сегодня обучаются по различным программам: подготовительное отделение, бакалавриат, магистратура и аспирантура. Выбор направления подготовки и будущей профессии зависит, конечно, от специфики выбранного ВУЗа. Студенты Тамбовского государственного технического университета ориентированы на получение технических профессий в области информационных технологий, архитектуры и строительства, рекламы и связей с общественностью. В Тамбовском государственном университете имени Г.Р. Державина приоритетными являются медицинские специальности и такое гуманитарное направление подготовки как «международные отношения». Ответы на вопрос о мотивах выбора будущей профессии мало чем отличаются от подобных ответов студентов любых других стран: «закончил профильную школу», «всегда нравилось чертить и рисовать», студенты-медики отмечают социальную важность и престижность будущей профессии и то, что «ее делает крайне востребованной ситуация в стране».

Второй блок вопросов в рамках проведенного исследования был связан с оценками особенностей учебного процесса. Определяя достоинства и недостатки российской системы образования, палестинские студенты в первую очередь обращали внимание на характер самой системы образования на разных направлениях и ее организации. Так, в качестве сложности российской модели высшего образования указывалась устная форма ответа на зачете и экзамене, система экзаменационных билетов, в отличие от более знакомой им письменной тестовой системы. Интересно, что студенты в качестве безусловного плюса обучения в России приводят личное хорошее отношение преподавателей к иностранным студентам, с пониманием относящихся к трудностям их обучения в другом государстве и на чужом языке.

Вопрос о языке стоит особняком в системе адаптации иностранных обучающихся. Палестинские студенты, как показывает опыт преподавателей, занимающихся с ними, приезжают в Россию менее подготовленными в языковом плане, чем африканские и даже чем студенты из других арабских стран. Некоторые владеют только арабским и на незначительном уровне ивритом, в качестве иностранного языка имеют только английский, и то в совершенно разных объемах. При обучении русскому языку палестинцы указывают вполне понятные и объективные трудности: сложная грамматика, тяжелая для арабговорящего человека фонетика, наличие в языке большого количества «длинных» слов. Однако большинство студентов указывают, что уже через несколько месяцев, т.е. еще во время обучения на подготовительном факультете, подавляющая часть палестинцев осваивает русский в минимальном объеме, достаточном для понимания и объяснения на учебе и в быту. Студенты же старших курсов бакалавриата и тем более магистратуры или аспирантуры практически не испытывают языковых трудностей, свободно общаясь и даже выполняя сложные квалификационные проекты как по техническим, так и гуманитарным специальностям. Адаптация иностранных студентов к российской образовательной среде невозможна без включения их в бытовую и культурную специфику страны. И здесь у палестинских студентов есть как положительный, так и отрицательный опыт. Проживают они, как правило, совместно с другими палестинскими студентами либо в общежитии, либо на съемной квартире. Та часть студентов, которая живет в общежитии, мотивирована установками из дома «жить как студент» и «жить в России, значит жить как русский». Те, кто переехал на квартиру, отмечают крайне низкие бытовые условия в российских общежитиях и нежелание проживать с иностранными студентами из других стран. Бытовые условия жизни в России у палестинцев неудобств не вызывают. Шок от различия в климате, который очевидно и вполне оправданно выделяется в качестве главного минуса при адаптации, проходит, по словам студентов, уже после первого года проживания в России. Различия в одежде, еде, городской инфраструктуре либо минимальны, либо не представляют сложности. При этом проявляющиеся минусы носят скорее индивидуальный характер: кому-то не нравятся комары, кому-то гречка, кто-то удивлен, что в кафе и магазинах персонал не говорит по-английски.

Отдельно следует сказать о русской кухне. Большинство палестинских студентов отмечают, что национальная еда им ближе и кажется более вкусной, но несомненным достоинством русской кухни считают наличие многосоставных блюд, таких как салаты, борщ, супы с большим количеством ингредиентов. В качестве любимого блюда большинство назвали сметану и различные супы.

Общение внутри сообщества палестинских студентов достаточно плотное. Проживая группами, они имеют возможность видеть друг друга каждый день. Все вместе стараются собираться каждую неделю по выходным, национальным и религиозным праздникам. В Тамбовской области проживает несколько смешанных русско-палестинских семей. С ними ребята поддерживают постоянную связь, встречаются по праздникам и семейным поводам, таким как новоселье или рождение сына. Достаточно тесные контакты поддерживаются со студентами из Палестины, обучающимися в других регионах. География здесь достаточно обширна: Саратов, Казань, Москва, Воронеж, Ульяновск, Чебоксары, Нижний Новгород и др. Палестинцы, обучающиеся в Тамбове, постоянно выезжают для встреч с друзьями в другие города, а те, в свою очередь, приезжают в Тамбов.

Связь с домом у студентов тоже достаточно сильная. Современные технологии позволяют совершать ежедневные видеозвонки домой, разговаривать с родителями, чаще всего, конечно, с мамой, с младшими братьями, сестрами. Возможность выезжать домой предоставляется не часто, как правило, раз в год, на время летних каникул.

Однако будучи достаточно сплоченным внутри себя, сообщество палестинских студентов является значительно обособленным и ограниченным в контактах с окружающим их обществом. Они, как показало исследование, редко посещают какие-либо общественные и развлекательные заведения (кино или театры, музеи, кафе, рестораны). Выходы в город ограничиваются походом в магазин или совместными прогулками по улицам или паркам. На вопрос о том, как часто случаются различного рода конфликты с другими иностранными группами или местным населением, студенты отвечали, что конфликты бывают, но не часто и в большей мере по бытовому поводу. Разногласий на религиозной, национальной или идеологической почве практически не было отмечено.

Общение с русскими сокурсниками касается учебных вопросов и редко продолжается за стенами университета. Большинство палестинцев были в гостях в русских семьях один, максимум два раза. С этим связано достаточно слабое и фрагментарное знакомство с российской историей и культурой, общественной и политической жизнью. Из российских исторических деятелей палестинские студенты назвали Ю. Гагарина, В. Ленина, И. Сталина, из писателей и поэтов – А. Пушкина и Ф. Достоевского, из политических и общественных деятелей – В. Путина. Студенты, как показывают ответы на вопрос анкеты, практически не знакомы с советским и российским кинематографом. В большей степени они осведомлены о русских праздниках, традиционных и государственных. Палестинцы перечислили практически все значимые праздники: Новый год, День Победы, День космонавтики, 23 февраля, 8 марта, Крещение, Масленица. В некоторых праздниках они принимали непосредственное участие, например, купались в проруби, участвовали в шествии Бессмертного Полка, масленичных гуляниях. Правда, приобщение к таким праздникам чаще всего связано с той работой, которую организуют международные отделы соответствующих университетов.

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, анализ полученных в ходе исследования материалов позволяет констатировать, что адаптация палестинских студентов к реалиям обучения в России довольно сложный и многоуровневый процесс. Ключевой составляющей этого процесса остается их социально-педагогическая адаптация к новой образовательной среде. Как правило, палестинская молодежь довольно быстро осваивает алгоритм обучения в российском университете. В среднем для этого требуется не более 1,5 лет. Это значительно меньше по сравнению, например, с периодом приобщения к образовательной среде у подавляющего числа студентов-африканцев.

Социокультурная адаптация предполагает преодоление различного рода социальных, нравственных, религиозных барьеров, освоение новых видов деятельности и норм поведения. В целом, такая адаптация в условиях Тамбовских ВУЗов, по оценкам палестинских студентов, проходит весьма успешно. Российская социокультурная среда воспринимается ими в основном как «дружественная», которая позволяет сохранить свою этническую самоидентичность. Причиной успешности адаптационного процесса следует считать разработанный в университетах комплекс мер по совершенствованию условий пребывания иностранных обучающихся. Способствует этому и ряд особенностей национального характера палестинцев, выявленных в ходе интервью, например, их открытость, интерес к другим людям, желание и умение учиться. Можно с большой степенью уверенности констатировать: «тамбовский случай» показывает, что палестинский студент в российском университете в силу целого ряда обстоятельств быстро проходит адаптацию и это позволяет ему добиваться хороших результатов при освоении различных образовательных программ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Встреча В.В. Путина с Президентом Палестины Махмудом Аббасом, 13 октября 2022 г. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/69589> (дата обращения: 10.08.2023).

Дрожжина Д.С. Изучение адаптации иностранных студентов: дискуссия о методологии. Эмпирические исследования. Universitas. 2013, Номер 3 (том 1). С. 33-47.

Николаев В.К. Экспорт образования в вузах России в условиях новой реальности. Высшее образование в России. 2022. Т. 31. Номер 2. С. 149-166.

Павлюкова Ю.В., Дрягалова Е.А. Особенности социально-педагогической адаптации иностранных студентов в вузе (на примере арабских студентов в центре предвузовской подготовки). Современные проблемы науки и образования. 2015. Номер 6.

Приоритетный проект «Развитие экспортного потенциала российской системы образования» 2017. URL: http://минобрнауки.рф/проекты/1355/файл/9551/pasport_-_orublikovannyyi.pdf. (дата обращения: 10.08.2023).

Романов В.В., Жуковская Н.Ю. Проблемы социальной адаптации студентов из Палестины в условиях регионального вуза (на примере г. Тамбова). Палестино-российские отношения: реалии и перспективы: первая международная конференция, 26-27 марта 2018. Университет Аль-Истикляль. Иерихон (Палестина), 2018. С. 32-41.

Фролов А.В. Рейтинговая оценка мировых университетов. Новые тенденции в условия глобальной экономики. Экономика образования. 2012. Номер 2. С. 80-86.

Arar K., Haj-Yehia K. Emigration for Higher Education: The Case of Palestinians Living in Israel Studying in Jordan. Journal of Higher Education Policy. 2010. Vol. 23. Pp. 358-380.

Arar K., Haj-Yehia K. Trends in Higher Education Abroad among Palestinian Minority in Israel. Handbook of Research on Study Abroad Programs and Outbound Mobility. Hershey: Information Science Reference, 2016. Pp. 66-87.

Education Sector Strategic Plan 2017-2022. Ramallah, Palestine: Ministry of Education and Higher Education, 2017. 250 p.

Gallarotti G.M. Pedagogical Offensives: Soft Power, Higher Education and Foreign Policy. Journal of Political Power. 2022. Vol. 15, Number 3. Pp. 495-513.

Global Rankings and the Geopolitics of Higher Education: Understanding the Influence and Impact of Rankings on Higher Education, Policy and Society. Abingdon & New York: Routledge. 2016. 372 p.

Haj-Yehia K., Arar K. The Global Mobility of Palestinian Arab Students: Current Trends and Flows. Higher Education Governance & Policy, 2022. Number 3(2). Pp. 89-101.

Nye J. Soft Power and Higher Education. Forum for the Future of Higher Education. URL: <http://forum.mit.edu/articles/soft-power-and-highereducation/> (дата обращения: 22.08.2023).

Ostashova Y.V. Export of Russian Education as a Soft Power Instrument: Opportunities and Limitations. *Relações Internacionais do MundoAtual Unicuritiba*. 2022. Vol. 2. Number 35. URL: <https://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RIMA/article/view/5718/371373771> (дата обращения: 10.08.2023).

Welch A. Seek Knowledge Throughout the World? Mobility in Islamic Higher Education. *Research in Comparative and International Education*. 2012. Vol. 7, Number 1. Pp. 70-80.

PALESTINIAN STUDENT ABROAD: THE EXPERIENCE OF ADAPTATION

Penkov, Vladimir Fedorovich¹

¹Doctor of Political Science, Professor of the Department of Theory and History of State and Law,
Tambov State Technical University, 106/5, Sovetskaya Street, Tambov, Russia,
E-mail: pvf68@mail.ru

Abstract

The article examines how Palestinian students pursuing higher education abroad adapt to the socio-cultural environment in the host country. As an example, the author analyzes the experience of students who study at universities in the Tambov region (Russia). The research conducted by a group of Tambov scholars shows that Palestinian students master the algorithm of the educational process the fastest. Their cultural adaptation to Russian realities is more difficult. It involves overcoming various social, moral, religious and linguistic barriers. In general, the Russian socio-cultural environment is perceived by Palestinian students mainly as "friendly", which allows them to preserve their ethnic identity.

Keywords: education, migration, Palestine, Russia, culture, history, adaptation.

REFERENCE LIST

Vladimir Putin's meeting with Palestinian President Mahmoud Abbas, October 13, 2022 URL.: <http://kremlin.ru/events/president/news/69589> (date of reference: 10.08.2023).

Drozhdzina D.S. Studying the adaptation of foreign students: a discussion about methodology. Empirical research. Universitas. 2013, Number 3 (volume 1). Pp. 33-47.

Nikolaev V.K. Export of education in Russian universities in the conditions of a new reality. Higher education in Russia. 2022. Vol. 31. Number 2. Pp. 149-166.

Pavlyukova Yu.V., Dryagalova E.A. Features of socio-pedagogical adaptation of foreign students at the university (on the example of Arab students in the center of pre-university training). Modern problems of science and education. 2015. Number 6.

Priority project "Development of the export potential of the Russian education system" 2017. URL: http://минобрнауки.rf/projects/1355/file/9551/pasport_-_opublikovannyi.pdf. (accessed: 10.08.2023).

Romanov V.V., Zhukovskaya N.Yu. Problems of social adaptation of students from Palestine in the conditions of a regional university (on the example of Tambov). Palestinian-Russian Relations: Realities and Prospects: the First International Conference, March 26-27, 2018. Al-Istiqlal University. Jericho (Palestine), 2018. Pp. 32-41.

Frolov A.V. Rating assessment of world universities. New trends in the conditions of the global economy. Economics of education. 2012. Number 2. Pp. 80-86.

Arar K., Haj-Yehia K. Emigration for Higher Education: The Case of Palestinians Living in Israel Studying in Jordan. Journal of Higher Education Policy. 2010. Vol. 23. Pp. 358-380.

Arar K., Haj-Yehia K. Trends in Higher Education Abroad among Palestinian Minority in Israel. Handbook of Research on Study Abroad Programs and Outbound Mobility. Hershey: Information Science Reference, 2016. Pp. 66-87.

Education Sector Strategic Plan 2017-2022. Ramallah, Palestine: Ministry of Education and Higher Education, 2017. 250 p.

Gallarotti G.M. Pedagogical Offensives: Soft Power, Higher Education and Foreign Policy. Journal of Political Power. 2022. Vol. 15, Number 3. Pp. 495-513.

Global Rankings and the Geopolitics of Higher Education: Understanding the Influence and Impact of Rankings on Higher Education, Policy and Society. Abingdon & New York: Routledge. 2016. 372 p.

Haj-Yehia K., Arar K. The Global Mobility of Palestinian Arab Students: Current Trends and Flows. Higher Education Governance & Policy, 2022. Number 3(2). Pp. 89-101.

Nye J. Soft Power and Higher Education. Forum for the Future of Higher Education. URL: <http://forum.mit.edu/articles/soft-power-and-highereducation/> (дата обращения: 22.08.2023).

Ostashova Y.V. Export of Russian Education as a Soft Power Instrument: Opportunities and Limitations. *Relações Internacionais do MundoAtual Unicuritiba*. 2022. Vol. 2. Number 35. URL: <https://revista.unicuritiba.edu.br/index.php/RIMA/article/view/5718/371373771> (дата обращения: 10.08.2023).

Welch A. Seek Knowledge Throughout the World? Mobility in Islamic Higher Education. *Research in Comparative and International Education*. 2012. Vol. 7, Number 1. Pp. 70-80.